

6-30-2024

PEMBANGUNAN SEBAGAI PROSES EKSKLUSI: KAJIAN HUKUM DAN EKONOMI-POLITIK ATAS PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Agung Wardana

Universitas Gadjah Mada, made.wardana@ugm.ac.id

Dzaki Aribawa Darmawardana

Universitas Gadjah Mada, dzakiaribawa@mail.ugm.ac.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>

Part of the [Environmental Law Commons](#), [Law and Politics Commons](#), [Law and Society Commons](#), [Natural Resources Law Commons](#), and the [Public Law and Legal Theory Commons](#)

Recommended Citation

Wardana, Agung and Darmawardana, Dzaki Aribawa (2024) "PEMBANGUNAN SEBAGAI PROSES EKSKLUSI: KAJIAN HUKUM DAN EKONOMI-POLITIK ATAS PROYEK STRATEGIS NASIONAL," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 54: No. 2, Article 3.

DOI: 10.21143/jhp.vol54.no2.1580

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol54/iss2/3>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Jurnal Hukum & Pembangunan* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

PEMBANGUNAN SEBAGAI PROSES EKSKLUSI: KAJIAN HUKUM DAN EKONOMI-POLITIK ATAS PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Cover Page Footnote

Artikel ini merupakan bagian dari penelitian 'Kajian Sosio-Legal atas Konsepsi dan Implementasi Doktrin Kepentingan Umum Dalam Penataan Ruang di Indonesia,' didanai oleh Program Peningkatan Academic Excellence Universitas Gadjah Mada 2023.

PEMBANGUNAN SEBAGAI PROSES EKSKLUSI: KAJIAN HUKUM DAN EKONOMI-POLITIK ATAS PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Agung Wardana & Dzaki Aribawa Darmawardana
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

Korespondensi: made.wardana@ugm.ac.id
Naskah dikirim: 12 Maret 2024
Naskah diterima untuk diterbitkan: 30 Mei 2024

Abstract

Indonesia's National Strategic Project (NSP) is a priority development agenda of Joko Widodo's administration. Claiming to serve the public interest, they impact people's livelihoods in order to produce new spaces for the circulation of capital. This article aims to examine PSN by situating it within development discourse and practice. The authors argue that PSN is a mode of development that works through the power of exclusion because it is derived from certain assumptions about class, race, and gender, resulting in different consequences among social groups in society that have unequal power relations. Therefore, the authors suggest that a critical examination of the PSN should be conducted by analysing its four exclusionary powers: market, regulation, legitimacy, and coercion. This is because the interaction of these powers allows PSN to operate through the passive consent of the wider public and simultaneously weakens resistance from affected communities and civil society groups.

Keywords: national strategic projects, exclusionary power, socio-legal, development, Indonesia.

Abstrak

Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan agenda pembangunan prioritas Pemerintahan Joko Widodo. Dengan klaim akan melayani kepentingan umum, ruang kehidupan masyarakat terkena dampak guna memproduksi ruang baru bagi sirkulasi kapital. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji PSN dengan meletakkannya dalam wacana dan praktik pembangunan. Penulis berpendapat bahwa PSN merupakan corak pembangunan yang bekerja melalui kuasa eksklusi karena ia berangkat dari asumsi-asumsi tertentu tentang kelas, ras, maupun gender sehingga menghasilkan konsekuensi yang berbeda di antara kelompok sosial dalam masyarakat yang memiliki relasi kuasa timpang. Oleh karena itu, penulis menawarkan bahwa telaah kritis atas PSN dilakukan dengan menganalisis empat perangkat kerjanya, yakni: pasar, regulasi, legitimasi, dan paksaan. Hal ini karena interaksi dari perangkat kerja tersebut memungkinkannya PSN untuk berjalan melalui persetujuan pasif dari masyarakat luas dan memperlemah perlawanan terhadapnya.

Kata Kunci: proyek strategis nasional, kuasa eksklusi, sosio-legal, pembangunan, Indonesia

I. PENDAHULUAN

Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan agenda pembangunan prioritas Pemerintahan Joko Widodo. Dengan klaim akan melayani kepentingan umum, ruang kehidupan masyarakat terkena dampak guna memproduksi ruang baru bagi sirkulasi kapital. Secara konseptual, PSN yang dicanangkan sejak 2016 bukanlah model pembangunan yang baru di Indonesia. Di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pendekatan yang sama juga diperkenalkan dengan nama Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Sebagaimana yang dicatat oleh Rachman dan Yanuardy, MP3EI memiliki tiga pilar dasar, yakni: konsesi sumber daya alam skala luas, pembentukan kawasan ekonomi khusus, dan pembangunan proyek-proyek infrastruktur.¹ Melanjutkan konsep pembangunan MP3EI ini, PSN dikembangkan oleh pemerintahan Widodo dengan melanjutkan proyek pembangunan kawasan ekonomi khusus dan proyek infrastruktur MP3EI yang belum berjalan ke dalam daftar PSN. Selain menetapkan daftar proyek prioritas dalam metode *listing*, PSN juga diberikan keistimewaan perizinan dan non perizinan.²

Dengan keistimewaan yang melekat, PSN tidak bisa lagi dapat disebut sekedar proyek atau program prioritas negara. Batubara et al., dalam analisisnya mengenai salah satu PSN, Tol Tanggul Laut Semarang-Demak (TTLSD), “menaikkan” derajat PSN dari sekedar “proyek” menjadi “konsep” yang dapat digunakan untuk memahami dinamika perkembangan kapitalisme di Jawa Tengah.³ Berangkat dari preposisi tersebut, Batubara et al., berpendapat bahwa pembangunan TTLSD merupakan “tali pengikat” yang menghubungkan kawasan-kawasan industri, jasa layanan jalan tol, dan perumahan *real estate* dalam satu tenunan sirkuit kapital “mega-dan multi-komoditas” di Kawasan Pesisir Semarang-Demak.⁴ Sebagai sebuah konsep, PSN tidak hanya merupakan “intervensi pembangunan” yang berupa penetapan kawasan strategis ekonomi, pembangunan proyek infrastruktur, atau peningkatan kapasitas masyarakat yang berdimensi teknis semata. Akan tetapi, PSN dapat dilihat sebagai bentuk wacana kekuasaan yang terus-menerus dibentuk, diperebutkan, dan direproduksi untuk mengatur bagaimana seharusnya masyarakat menjalani kehidupan melalui berbagai bentuk taktik oleh negara.⁵

¹ Noer Fauzi Rachman dan Dian Yanuardy, “Ringkasan dan Refleksi Penutup” dalam Noer Fauzi Rachman dan Dian Yanuardy (ed.), *Master Plan Percepatan Dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia* (Bantul: Tanah Air Beta, 2014), hlm. 48

² Agung Wardana, “Geografi Hukum Proyek Strategis Nasional: Studi Kasus Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah” *Undang: Jurnal Hukum* 5 No. 1 (2022)

³ Bosman Batubara et al., *Maleh dadi Segoro: Krisis Sosial-Ekologis Kawasan Pesisir Semarang Demak* (Bantul: Lintas Nalar, 2020)

⁴ *Ibid.*, hlm. 13

⁵ Tania Li, “Governmentality” *Anthropologica* 49 No. 2 (2007), hlm. 1; Tania Li, “Compromising Power: Development, Culture, and Rule in Indonesia,” *Cultural Anthropology* 14 No. 3 (Agustus 1999), hlm. 296

Meneruskan pandangan tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji PSN dengan meletakkannya dalam wacana dan praktik pembangunan di Indonesia. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal, khususnya Hukum dan Ekonomi-Politik (*Law and Political Economy*) untuk melihat bagaimana hukum membentuk, mereproduksi dan memproteksi kekuasaan ekonomi-politik, untuk kepentingan siapa dan dengan bagaimana dampaknya dalam masyarakat.⁶ Dengan tujuan tersebut, artikel ini mengadaptasi kerangka analisis yang dikembangkan oleh Hall, Hirsch dan Li dalam konteks 'kuasa eksklusi' yang bekerja melalui regulasi (*regulation*), paksaan (*force*), pasar (*market*) dan legitimasi (*legitimacy*)⁷ yang dikombinasikan dengan perspektif negara dari *Murdoch School of Political Economy* yang dipandang bukan sebagai institusi yang netral di tengah konflik sosial dalam masyarakat. Melalui kombinasi tersebut, penulis dapat menunjukkan bagaimana keempat kuasa eksklusi beroperasi dan berinteraksi satu sama lain sehingga memungkinkan PSN untuk berjalan melalui persetujuan pasif dari masyarakat luas dan menyebabkan perlawanan terhadapnya mengalami pembelokan dan pelemahan.

Di sini, penulis berpendapat bahwa PSN bukanlah sekedar konsep atau wacana pembangunan sebagai produk konstruksi mental para ahli perencanaan pembangunan, namun merupakan corak pembangunan (*mode of development*) yang beroperasi dalam kuasa eksklusi. Sebagai corak pembangunan, PSN berangkat dari asumsi-asumsi tertentu tentang kelas, ras, gender, dan pembeda sosial lainnya sehingga menghasilkan konsekuensi yang berbeda di antara kelompok sosial yang memiliki ketimpangan relasi kuasa. Dengan demikian, PSN bekerja melalui negara dengan jalan mengeksklusi kepentingan kelompok tertentu demi memfasilitasi kepentingan kelompok lainnya. Momen di mana negara cenderung merefleksikan kepentingan elit ekonomi-politik, maka PSN merupakan mekanisme negara guna memfasilitasi percepatan dan perluasan agenda akumulasi modal melalui peminggiran kepentingan masyarakat atas ruang hidupnya. Artikel ini berkontribusi pada kepustakaan hukum terkait PSN yang saat ini cenderung didominasi dengan analisis doktrinal⁸ sehingga tidak

⁶ Jadediah Britton-Purdy, et al., "Building a Law-and-Political-Economy Framework: Beyond the Twentieth-Century Synthesis", 129 *Yale Law Journal* (2020), hlm. 1820.

⁷ Derek Hall, Philip Hirsch dan Tania Li, *Powers of Exclusion: Land dilemmas in Southeast Asia*. (Honolulu: Hawai'i University Press. 2011)

⁸ Lihat misalnya: Suparjo Sujadi, "Kajian Tentang Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Keadilan Sosial (Perspektif Hukum Pancasila)" *Jurnal Hukum Lingkungan* 4 No.2 (2018), hlm. 1-24; Krisna Angela dan Anik Setyawati, "Analisis Pelaksanaan Pengadaan Tanah di atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat dalam Rangka Proyek Strategis Nasional (PSN)" *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3 No. 3 (2022), hlm. 199-216; Mukmin Zakie, "Tarik Ulur Kewenangan Pusat dan Daerah Dalam Penataan Ruang Proyek Strategis Nasional" *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* 1 No. 3 (2023), hlm. 111-116.

mampu membedah dimensi struktural dari PSN yang bekerja melalui perikayasaan hukum (*legal engineering*).⁹

II. MELIHAT ULANG PEMBANGUNAN DAN NEGARA

Pembangunan merupakan terma yang sulit untuk didefinisikan setelah ia dipopulerkan dan diberikan gravitasi politik secara internasional oleh Presiden Truman dalam pidatonya 1949. Ferguson, misalnya, menyebutkan bahwa dalam kepustakaan tentang pembangunan terdapat dua makna pembangunan: pertama adalah historis, di mana pembangunan dipandang sebagai 'proses transisi atau transformasi menuju ekonomi industri modern, kapitalis, - 'modernisasi,' 'perkembangan kapitalis,' 'perkembangan kekuatan produksi'; kedua adalah moralis yang melihat pembangunan sebagai perbaikan kualitas dan standar kehidupan, atau penghapusan kemiskinan.¹⁰ Di Indonesia sendiri, makna historis dari pembangunan menjadi jalan bagi terwujudnya makna moral dari pembangunan. Dalam hal ini, negara, baik kolonial maupun pasca kolonial, menjadikan modernisasi, industrialisasi, serta pertumbuhan ekonomi sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan, sebagaimana diungkapkan oleh Tania Li, berangkat dari asumsi 'kehendak untuk memperbaiki' (*the will to improve*)¹¹ yang justru sering kali bermasalah. Hal ini karena ia 'berakar pada asumsi-asumsi tertentu tentang kelas, ras, dan jenis kelamin dalam partisipasi dalam proses pembangunan, yang sering kali menghasilkan kebijakan yang kurang tepat dan hasil yang tidak merata.'¹²

Dalam konteks kritis tersebut, pembangunan dapat dilihat sebagai proses yang bekerja di bawah kuasa eksklusif. Eksklusif di sini dimaknai sebagai 'cara-cara di mana orang dicegah untuk mengambil manfaat dari sesuatu'¹³, misalnya tanah atau sumber daya. Oleh karena itu, sebagai kuasa eksklusif, pembangunan dapat dikaji dengan mengadaptasi kerangka analisis yang dikembangkan oleh Hall, Hirsch dan Li dalam buku berjudul *Powers of Exclusion: Land dilemmas in Southeast Asia*. Mereka menunjukkan bahwa terdapat empat kuasa dominan yang bekerja dalam proses eksklusif, yakni regulasi (*regulation*), paksaan (*force*), pasar (*market*), dan legitimasi (*legitimation*).¹⁴ Dalam konteks eksklusif tanah, Hall, Hirsch dan Li menyatakan:

⁹ Agung Wardana. "Legal Engineering in a Contest over Space in Bali" *Australian Journal of Asian Law* 19 (2018), hlm. 105-116.

¹⁰ James Ferguson. *The Anti-Politics Machine: "Development," Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994), hlm. 15

¹¹ Tania Li, *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics* (Durham: Duke University Press, 2007)

¹² Philippe Le Billon, "Environmental Conflict" in T. Perreault, G. Bridge, J. McCarthy, *The Routledge Handbook of Political Ecology* (London: Routledge, 2015), hlm. 600.

¹³ Derek Hall, Philip Hirsch and Tania Li, *Powers of Exclusion: Land dilemmas in Southeast Asia* (Hawai'i University Press, 2011), hlm. 7-8.

¹⁴ Derek Hall, Philip Hirsch dan Tania Li, *Op cit*.

Regulasi...menetapkan aturan mengenai akses terhadap lahan dan kondisi penggunaan. Kuasa eksklusi bekerja dengan paksaan atau ancaman paksaan, dan dilakukan oleh aktor negara dan non-negara. Pasar adalah kuasa eksklusi karena membatasi akses melalui harga dan melalui penciptaan insentif untuk mengajukan klaim yang lebih individual atas tanah. Legitimasi menetapkan dasar moral untuk klaim eksklusif, dan memang untuk mengukuhkan regulasi, pasar dan kekuatan sebagai dasar yang dapat diterima secara politis dan sosial untuk pengecualian.¹⁵

Sebagai kajian sosio-legal, artikel ini menekankan eksklusi pada bekerjanya kuasa regulasi, namun tanpa meninggalkan bekerjanya ketiga bentuk kuasa yang lain. Dalam konteks kuasa regulasi, hukum dipandang sebagai atribut negara yang dimobilisasi untuk mendorong perkembangan kapitalisme. Dalam konteks intelektual, relasi hukum dan kapitalisme berkembang menjadi sebuah gerakan bernama Gerakan Hukum dan Pembangunan (*Law and Development Movement*), di mana para sarjana hukum di Amerika Serikat menjadi aktor dalam memberikan resep bagi negara selatan untuk melakukan reformasi hukum dan kelembagaan dalam mendorong pembangunan ekonomi. Gerakan intelektual ini mengalami pasang surut seiring dengan berubahnya konsepsi pembangunan itu sendiri. Menurut Trubek dan Santos, terdapat tiga momen perubahan paradigmatik dalam Gerakan Hukum dan Pembangunan ini, yakni: (1) Hukum dan Negara Pembangunan (meletakkan peran negara sebagai yang utama dalam mewujudkan pembangunan ekonomi); (2) Hukum dan Pasar Neoliberal (meletakkan peran aktor privat, khususnya korporasi, sebagai aktor utama pembangunan ekonomi, melalui resep Washington Consensus); dan (3) Hukum dan Post-Washington Consensus (meletakkan peran institusi atau kelembagaan untuk mencegah terjadinya kegagalan pasar).¹⁶ Meski mengalami perkembangan doktrinal, gerakan ini masih optimistik pada asumsi dasarnya bahwa modernisasi pembangunan ekonomi (kapitalisme) membutuhkan perangkat hukum dan kelembagaan hukum sebagai prasyaratnya.

Indonesia sendiri memiliki pengalaman atas ketiga momen dalam Gerakan Hukum dan Pembangunan tersebut. Hingga saat ini, cara pandang Hukum dan Pembangunan masih kuat sebagai justifikasi akademik bagi negara untuk menggunakan hukum sebagai instrumen pembangunan. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari Mochtar Kusumaatmadja, figur profesor hukum yang memainkan peran instrumental dalam upaya modernisasi hukum di Indonesia. Melalui mazhab Hukum dan Pembangunan, ia menggabungkan ajaran dasar dari Hukum dan Pembangunan Amerika Serikat dengan ilmu hukum sosiologis dari

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 4-5.

¹⁶ David Trubek dan Alvaro Santos, "Introduction: The Third Moment in Law and Development Theory and the Emergence of a New Critical Practice," dalam David Trubek and Alvaro Santos (ed.), *The New Law and Economic Development: A Critical Appraisal* (Cambridge: Cambridge University Press), hlm. 1-18,

Roscoe Pound yang mengkonseptualisasi hukum sebagai alat rekayasa sosial. Kusumaatmadja mengungkapkan bahwa:

Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.¹⁷

Mazhab Hukum dan Pembangunan ini dengan cepat menjadi landasan teoritis bagi rezim otoritarian Orde Baru guna memanfaatkan hukum sebagai instrumen dalam memaksakan agenda pembangunannya. Selain itu, sebagai alat rekayasa sosial, hukum juga memainkan peran penting untuk menghukum mereka yang menolak proyek pembangunan Orde Baru. Melalui penghukuman tersebut, hukum menjadi sarana ‘pendidikan’ bagi masyarakat secara luas tentang apa konsekuensi apabila mengambil posisi berseberangan dengan agenda pembangunan negara. Indonesia pasca-otoritarianisme juga melakukan instrumentalisasi hukum dalam mendorong pembangunan. Berbeda dengan model Orde Baru, relasi hukum dan pembangunan lebih dahulu mengikuti resep Neoliberal Paska-Washington Consensus di mana reformasi hukum dan kelembagaan hukum dilakukan untuk memastikan hukum memfasilitasi aktor privat dalam menjalankan praktik bisnisnya, dan lembaga negara diperkuat serta dibentuk untuk memastikan *level playing field* bagi para pelaku bisnis. Akan tetapi karakter dasar hukum sebagai alat represi bagi mereka yang menolak pembangunan tetap dipertahankan. Alhasil, hukum ramah terhadap pebisnis sebagai aktor pembangunan, namun represif terhadap masyarakat yang menolak model pembangunan negara.

Dalam bukunya, Hall, Hirsch dan Li melihat ‘visi pembangunan’ sebagai salah satu bentuk kuasa legitimasi yang dimobilisasi untuk memperoleh dukungan terhadap proses eksklusi tanah yang dilakukan oleh negara. Akan tetapi, dalam artikel ini, pembangunan tidak diletakkan sebagai bagian dalam bentuk kuasa legitimasi namun justru sebagai proses eksklusi itu sendiri. Hal ini karena pembangunan juga memerlukan kuasa regulasi, kuasa paksaan, kuasa pasar, dan kuasa legitimasi untuk dapat dijalankan. Dalam konteks ini, menjadi penting untuk melihat pembangunan bukan sebagai kebijakan yang bersifat

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional* (Bandung: Binacipta, 1995), hlm. 13.

netral dan akan melayani semua kepentingan dalam masyarakat, namun sebagai produk yang berangkat dari asumsi dan bias yang melekat pada institusi negara.

Mengikuti pandangan *Murdoch School*, negara dalam artikel ini dilihat sebagai relasi sosial yang merefleksikan pertarungan di antara kelompok sosial yang berbeda dan timpang dalam hal kuasa dan sumber daya.¹⁸ Sesuai dengan anjuran Poulantzas, negara tidak dipandang sebagai entitas yang netral dan berdiri di atas kepentingan yang saling berkontestasi maupun bukan sekedar alat kelompok elit untuk mengejar kepentingannya.¹⁹ Akan tetapi, ia merupakan kondensasi material dari relasi-relasi kekuasaan sosial yang oleh karena itu karakter, institusi, dan aparatus-nya dapat dipahami sebagai hasil dari pergulatan sosial yang berlangsung dalam lintasan sejarah.²⁰ Negara, beserta institusi sosial lainnya, menjadi objek perebutan aktor dalam konflik sosial karena dengan kewenangan yang melekat dalam dirinya negara dapat mendistribusikan kekuasaan dan sumber daya kepada kelompok tertentu dalam masyarakat.²¹ Oleh karena itu, dalam mengkaji negara menjadi penting untuk memberikan perhatian pada dua dimensi yang melekat dalam dirinya, yakni: dimensi formal dan dimensi substantif dari negara. Dimensi formal ini terdiri dari mode representasi, artikulasi dan intervensi, dan dimensi substantif negara terdiri dari basis sosial negara, proyek negara dan visi hegemonik-nya.²² Agenda pembangunan negara dapat menjadi salah satu objek dalam menilai bagaimana dimensi formal dan substantif dari negara tersebut diartikulasikan.

III. PSN SEBAGAI PROSES EKSKLUSI

Pada bagian ini, penulis akan membedah PSN menggunakan kerangka konseptual yang mengkombinasikan 'kuasa eksklusi' yang dikembangkan oleh Hall, Hirsch, dan Li dengan konsep negara dari *Murdoch School*. Dalam hal ini, empat kuasa eksklusi akan diuraikan dengan sekaligus mengidentifikasi kelompok sosial mana dalam masyarakat Indonesia yang dimenangkan dan dikalahkan di tengah pertarungan kepentingan atas pembangunan. Untuk tujuan ini, penulis akan mulai dari kuasa pasar sebagai konteks besar yang merujuk pada perkembangan kapitalisme yang kemudian mempengaruhi tidak saja muatan hukum namun juga prosedur pembuatan hukum yang berkaitan dengan pembangunan (kuasa regulasi). Pemaparan ini akan diikuti dengan pembahasan tentang kuasa legitimasi yang dimobilisasi oleh negara dan pebisnis dalam PSN untuk memperoleh persetujuan pasif dari publik. Masyarakat yang menolak

¹⁸ Shahr Hameiri dan Lee Jones, "Theorising Political Economy in Southeast Asia," dalam T. Carroll et al. (ed.), *The Political Economy of Southeast Asia* (Singapura: Palgrave Macmillan, 2020), 3-34, 15.

¹⁹ Nicos Poulantzas, *State, Power, Socialism* (London: Verso, 1978): 128-129.

²⁰ *Ibid.*; Bob Jessop, *The State: Past, Present, Future* (Cambridge: Polity Press, 2016)

²¹ Shahr Hameiri dan Lee Jones, *Op cit.*, hlm. 3-34, 15.

²² Bob Jessop, *Op cit.*, hlm. 55-58.

legitimasi tersebut akan berhadapan dengan kuasa paksaan yang bertujuan untuk mendisiplinkan para penolak sekaligus memproyeksikan kepada masyarakat luas tentang apa yang akan terjadi apabila mereka juga menolak PSN. Sesuai dengan Hall, Hirsch dan Li, yang patut dicatat adalah keempat kuasa eksklusif tersebut tidaklah bekerja secara sekuensial namun berinteraksi secara timbal balik. Misalnya, beroperasinya kuasa paksaan, terutama kekerasan epistemik di mana pengetahuan lokal atas ruang hidup direduksi dan dihancurkan, membutuhkan regulasi dan legitimasi dalam memberikan pembenaran, dan juga tergantung pada kuasa pasar dalam mendorong ekonomisasi segala bentuk kehidupan.

A. Kuasa Pasar

Dalam konteks perkembangan kapitalisme di Asia Tenggara, Hall, Hirsch dan Li memandang pasar sebagai kekuatan utama dari proses eksklusif atas tanah. Bertolak belakang dengan pandangan para ekonom klasik yang berasumsi pasar sebagai institusi yang otonom dan terbebas dari relasi sosial,²³ Hall, Hirsch dan Li berpendapat bahwa '[p]asar merupakan institusi kompleks yang tertanam secara sosial dan ditopang oleh regulasi, legitimasi, dan paksaan.'²⁴ David Harvey yang mengkaji kapitalisme neoliberal, misalnya, menyatakan bahwa neoliberalisme memiliki dimensi sebagai proyek utopis dan proyek politik. Sebagai proyek utopis, kata Harvey, neoliberalisme merupakan 'sebuah desain teoritis untuk reorganisasi kapitalisme internasional' di mana pasar dijadikan solusi atas permasalahan sosial dan lingkungan.²⁵ Dalam bahasa Wendy Brown, ia bertujuan untuk melakukan 'ekonomisasi' (*economisation*) atas seluruh aspek kehidupan.²⁶ Sebagai proyek politik, neoliberalisme bertujuan 'untuk membangun kembali kondisi akumulasi kapital dan mengembalikan kekuasaan elit ekonomi.'²⁷ Dalam artikel ini, sebagai institusi sosial, pasar dipandang tidak saja mengambil bentuk berupa aktivitas ekonomi dengan tujuan untuk akumulasi kapital, namun pasar juga membentuk rasionalitas atau ideologi yang dibutuhkan agar pasar bekerja secara efisien. Sebagaimana diungkapkan Brown, rasionalitas pasar tersebut tidak saja didorong di ranah pasar, namun juga dalam relasi sosial non-ekonomi, kehidupan politik dan pembentukan hukum dan kebijakan.

Dalam konteks pembuatan hukum, Britton-Purdy *et al.*, menggarisbawahi bagaimana doktrin hukum dan ekonomi (*law and economics*) menjadi kerangka

²³ Bonn Juego, "IPE Scholarship about Southeast Asia: Theories of Development and State-Market-Society Relations," dalam E. Vivares (ed.), *The Routledge Handbook to Political Economy: Conversations and Inquiries* (London: Routledge, 2020), hlm. 488-510.

²⁴ Derek Hall, Philip Hirsch dan Tania Li, *Op cit.*, hlm. 194.

²⁵ David Harvey, *A Brief History of Neoliberalism* (Oxford: Oxford University Press, 2005), hlm. 19.

²⁶ Wendy Brown, *Undoing the Demos: Neoliberalism's Stealth Revolution*, (New York: Zone Books, 2015)

²⁷ David Harvey, *Op cit.*

kerja paling dominan pada perkembangan hukum saat ini.²⁸ Doktrin hukum dan ekonomi yang berkembang sebagai Chicago School ini bersandar pada asumsi liberal atas individu yang menggunakan rasionalitas pasar dalam memilih pranata sosial (termasuk hukum) yang paling dianggap efisien.²⁹ Berdasarkan logika pasar ini, Britton-Purdy et al., mengidentifikasi kondisi hukum kontemporer yang mengedepankan nilai-nilai ekonomi pasar seperti efisiensi, netralitas, dan bersifat anti-politik sebagai basis pembuatan dan pengaturan masyarakat.³⁰ Alhasil, hukum tidak lagi identik dengan keadilan ketika hukum dipandang menggunakan neraca untung-rugi (*cost-benefit analysis*).

Di Indonesia, rasionalitas pasar dalam PSN tercermin dalam pendekatan pembangunan infrastruktur keras (pembangunan fisik) dan infrastruktur lunak (penyusunan regulasi) yang memfasilitasi sirkulasi kapital. Infrastruktur keras merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.³¹ Sebagaimana diungkapkan oleh Yoshino, Parinduri, dan Oishi, “[t]he lack of adequate infrastructure has left the business environment unattractive”³² Hal ini merupakan latar belakang diselenggarakannya *Infrastructure Summit* pada 2005 yang digagas oleh Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden dan Aburizal Bakrie sebagai Menteri Koordinator Perekonomian pada periode pertama pemerintahan SBY. Pertemuan internasional yang dihadiri oleh delegasi negara dan lembaga donor Indonesia menghasilkan deklarasi percepatan neoliberalisasi pada sektor infrastruktur di Indonesia. Dikarenakan oleh terbatasnya keuangan negara, *Public-Private Partnership* (PPP) diperkenalkan guna mendorong keterlibatan swasta melalui pemberian insentif dan keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan infrastruktur yang dibangun.³³ Sebagai tindak lanjut, MP3EI disusun sebagai strategi percepatan peningkatan infrastruktur dan konektivitas yang kemudian ditransformasi dengan nama PSN yang cenderung lebih ambisius dan agresif, khususnya dalam konteks jumlah dan realisasi pengadaan lahannya.³⁴ Mobilisasi investasi swasta dan pinjaman terutama dari Cina dan

²⁸ Jedediah Britton-Purdy et al, *Op cit*.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 1814

³⁰ *Ibid.*, hlm. 1818-1832

³¹ Naoyuki Yoshino dan Saumik Paul, “Introduction,” dalam Naoyuki Yoshino dan Saumik Paul (ed.) *Land Acquisition in Asia: Toward a Sustainable Policy Framework* (Singapura: Palgrave Macmillan, 2019), hlm. 1

³² Naoyuki Yoshino, Rasyad Parinduri, dan Yoko Oishi, “Attitudes Toward Land Acquisition in Indonesia dalam Naoyuki Yoshino dan Saumik Paul (ed.) *Land Acquisition in Asia: Toward a Sustainable Policy Framework* (Singapura: Palgrave Macmillan, 2019), hlm. 57.

³³ Agung Wardana, “Neoliberalisasi Kawasan Perairan Teluk Benoa Bali: Sebuah Catatan Kritis atas Praksis Perlawanan di Bali” *Wacana: Jurnal Transformasi Sosial* 35 (2017), hlm. 82.

³⁴ Untuk diskusi perkembangan makna pembangunan untuk kepentingan umum di masa pemerintahan Joko Widodo, lihat Rebecca Meckelburg dan Agung Wardana, “The Political Economy of Land Acquisition for Development in the Public Interest: The Case of Indonesia” *Land Use Policy* 137 (2024)

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837723004830>

Jepang dilakukan pemerintah dalam upaya percepatan agenda pembangunan tersebut.³⁵

Dalam konteks infrastruktur lunak (regulasi), rasionalitas pasar juga tampak dominan dalam penyusunan instrumen hukum yang memfasilitasi ekspansi dan akselerasi kapital. Hal ini dapat dilihat dari UU Cipta Kerja yang menjadi rujukan bagi PSN. UU tersebut sendiri dibuat sebagai upaya Pemerintahan Joko Widodo guna merangsang masuknya kapital internasional di mana *Ease of Doing Business* milik Bank Dunia yang meranking tingkat kemudahan berinvestasi sebagai rujukan.³⁶ Dalam instrumen ranking ini, performa hukum di suatu negara dikuantifikasi berdasarkan pada sejauh mana hukum dapat difungsikan sebagai *platform* bagi aktivitas bisnis dan sebagai institusi pendukung sistem ekonomi pasar (*laissez faire*).³⁷ Melalui rasionalitas pasar, *Ease of Doing Business* dikesankan sebagai alat ukur yang objektif dan netral guna membantu negara-negara menilai dan memperbaiki sistem hukumnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.³⁸

Kuasa pasar juga bekerja dalam rezim hukum penyelenggaraan tanah demi pembangunan untuk kepentingan umum yang memainkan peran instrumental bagi berjalannya PSN. Dalam rezim hukum tersebut, simplifikasi relasi manusia dan tanah dilakukan sebagai cara negara untuk menekan biaya transaksi (*transaction cost*). Tanah di sini dinilai secara instrumental sebagai aset ekonomi yang dapat dengan mudah dikonversi ke dalam bentuk uang ganti rugi. Jika proses negosiasi menemui jalan buntu, skema pembebasan lahan untuk pembangunan kepentingan umum menyediakan mekanisme yang menguntungkan pihak yang membutuhkan lahan dalam pengalihan hak milik di mana uang ganti rugi dititipkan ke pengadilan. Selain itu, model kepemilikan tanah berbasis legal-formal membatasi pihak yang dapat bernegosiasi dalam proses pembebasan lahan sebatas pada nama pemilik resmi dalam sertifikat hak milik (SHM). Dari perspektif ekonomi, semakin sedikit pihak yang terlibat, semakin sederhana proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta semakin efisien biaya transaksi yang dikeluarkan oleh pihak yang membutuhkan tanah.

³⁵ Naoyuki Yoshino, Rasyad Parinduri, dan Yoko Oishi, *Op cit.*, hlm. 59

³⁶ Dalam perkembangannya perankingan ini dihentikan karena adanya temuan yang menunjukkan bahwa praktik kecurangan dalam penentuan ranking. Michael Riegner, "The End of Indicators: The World Bank's Doing Business Indicators are Dead: Long Live Global Data Governance," *Völkerrechtsblog* (06 October 2021). <https://voelkerrechtsblog.org/the-end-of-indicators/>; Stéphanie de Moerloose, "The Truth about Doing Business: Structural Flaws and the Late World Bank Doing Business Report," *Völkerrechtsblog* (21 November 2021) <https://voelkerrechtsblog.org/the-truth-about-doing-business/>.

³⁷ Tor Krever, "Quantifying Law: Legal Indicator Projects and the Reproduction of Neoliberal Common Sense," *Third World Quarterly*, 34 No. 1 (2013)

³⁸ Alvaro Santos, "The World Bank's Uses of the 'Rule of Law' Promise in Economic Development," dalam David Trubek dan Alvaro Santos (ed.), *The New Law and Economic Development: A Critical Appraisal*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2006)

Azis melihat bahwa rezim hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia “tidak menjamin transparansi dalam proses pembebasan lahan [dan] masyarakat yang terkena dampak juga hanya memiliki sedikit ruang untuk bernegosiasi untuk mendapatkan kompensasi yang adil.”³⁹ Pendapat tersebut cenderung menyederhanakan konflik PSN dalam konteks kompensasi lahan. Konflik atas PSN, sejatinya, tidaklah melulu berkaitan dengan adil/tidaknya kompensasi. Hal yang senada juga diungkapkan oleh Hall, Hirsch dan Li yang melihat bahwa ‘[k]ompensasi, jikalau pun diberikan, jarang sekali cukup untuk menggantikan mata pencaharian yang hilang dari petani kecil, dan petani kecil sering kali melawan eksklusi atas nama hak atas tanah sebagai sumber mata pencaharian.’⁴⁰ Selain itu, menurut Carter dan Warren, “[k]ompensasi adalah teknologi yang melekat pada tata kelola neoliberal... Kompensasi merefleksikan relasi kuasa dan membatasi cara kelompok *subaltern* untuk bersuara dengan mendefinisikan ulang kerugian sebagai kerugian ekonomi... Lebih jauh lagi, lensa kompensasi sebagian besar mengabaikan kerugian historis, sosial, dan kultural.”⁴¹ Jadi, konflik PSN juga berkaitan dengan makna simbolik dari tanah bagi mereka yang menggantungkan hidupnya dari tanah tersebut.

B. Kuasa Regulasi

Kuasa regulasi berkaitan dengan dimensi legalitas dari sebuah proses eksklusi. Mengadaptasi apa yang diungkapkan oleh Hall, Hirsch dan Li dalam konteks PSN,⁴² kuasa regulasi menetapkan aturan yang memberi batasan tentang siapa yang dapat terlibat dalam pengambilan keputusan terkait PSN, jenis proyek yang masuk dalam list, insentif yang diberikan, hingga konsekuensi hukum yang harus ditanggung bagi pelanggarnya. Hukum sebagai kuasa regulasi dalam proses eksklusi harus dilihat tidak saja dalam substansi hukum, namun juga dalam prosedur hukum, khususnya pembentukan peraturan perundang-undangan.

1. Substansi Hukum

Momen penting bagi legislasi PSN terjadi pada tahun 2020 pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Senafas dengan agenda percepatan pertumbuhan ekonomi yang mendasari adanya PSN, UU Cipta Kerja memiliki tujuan untuk menciptakan

³⁹ Muhammad F. Azis, “Indonesia Should Make Land Acquisitions More Transparent and Participatory”, *The Conversation* (15 Desember 2016) <https://theconversation.com/indonesia-should-make-land-acquisitions-more-transparent-and-participatory-67565>

⁴⁰ Derek Hall, Philip.Hirsch dan Tania Li, *Op cit.*

⁴¹ David Carter dan Rebecca Warren, “Economic Re-Colonisation: Financialisation, Indigeneity, and the Epistemic Violence of Resolution,” *Political Geography* 84 (2012), hlm. 3

⁴² Derek Hall, Philip.Hirsch and Tania Li, *Op cit.*, hlm. 193

ekosistem usaha dan investasi yang dianggap penting untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Menggunakan metode omnibus, UU Cipta Kerja diharapkan mampu menyederhanakan proses perizinan berusaha, mempermudah proses pembebasan lahan, melonggarkan ketentuan hukum ketenagakerjaan, dan menyesuaikan ketentuan-ketentuan lain agar memudahkan investasi di Indonesia.⁴³

Di tengah banyaknya agenda percepatan pertumbuhan ekonomi yang terdapat di dalam UU Cipta Kerja, PSN memiliki kedudukan yang cukup penting. Di antara empat poin tujuan UU Cipta Kerja yang diatur pada Pasal 3, PSN memiliki kekhususan tertentu karena disebutkan secara eksplisit, yakni untuk “melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional.” Pada Pasal 4 UU Cipta Kerja menyatakan bahwa “percepatan proyek strategis nasional” juga menjadi salah satu ruang lingkup kebijakan strategis yang menjadi fokus dalam UU Cipta Kerja.⁴⁴ Sebagaimana diamanatkan dalam UU Cipta Kerja, pengaturan PSN yang semula diatur melalui Perpres dicabut dan digantikan dengan peraturan pelaksana undang-undang melalui PP No. 42/2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, PSN juga dilengkapi dengan perangkat hukum untuk memperoleh lahan yang akan digunakan untuk proyek. Selain itu, melalui substansi hukum, PSN juga diberikan kemudahan baik insentif perizinan maupun non-perizinan, salah satunya fleksibilitas dalam penentuan lokasi proyek yang tidak perlu terlebih dahulu diatur dalam rencana tata ruang wilayah.⁴⁵

2. *Pembuatan Hukum*

Sebagaimana dijelaskan oleh Mochtar dan Rishan, disahkannya PSN dan UU Cipta Kerja setelah Presiden Widodo mengamankan posisinya pada masa jabatan keduanya di 2019 memiliki konteks waktunya tersendiri.⁴⁶ Setelah keberhasilannya mematikan kekuatan oposisi yang menghantuinya pada periode pertamanya,⁴⁷ keleluasaan untuk menerapkan kebijakan yang relatif tanpa konflik politik menjadi suatu kesempatan berharga.⁴⁸ Melalui sistem yang

⁴³ Zainal A. Mochtar, dan Idul Rishan, “Autocratic Legalism: the Making of Indonesian Omnibus Law.” *Yustisia Jurnal Hukum* 11 No. 1 (April 2022), hlm. 30

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 3 dan 4

⁴⁵ Lihat Agung Wardana, “Geografi Hukum Proyek Strategis Nasional: Studi Kasus Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah” *Undang: Jurnal Hukum* 5 No. 1 (2022)

⁴⁶ Zainal A. Mochtar, dan Idul Rishan, *Op cit.*

⁴⁷ Thomas P. Power, “Assailing Accountability: Law Enforcement Politicisation, Partisan Coercion and Executive Aggrandisement Under the Jokowi Administration” dalam Eve Warburton dan Thomas Power (ed.), *Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression?* (Singapura: ISEAS Yusof Ishak Institute, 2020)

⁴⁸ Diskusi lebih lanjut tentang hal ini lihat Jacqui Baker, ‘Reformasi Reversal: Structural Drivers of Democratic Decline in Jokowi’s Middle-Income Indonesia,’ (2023) 59 (3) *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 341-364.

disebut “kartelisasi sistem politik”⁴⁹ UU Cipta Kerja dapat disahkan dengan ‘biaya’ konflik politik yang relatif minim.

Instrumen regulasi PSN perlu mendapatkan catatan. Sejak diperkenalkan pada 2016, PSN dilegalisasi melalui bentuk hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) melalui Perpres No.3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Selain mengatur mengenai pelaksanaan PSN, Perpres turut memasukkan daftar proyek dengan metode *listing* yang jumlahnya terus-menerus dievaluasi sesuai dengan tahapan pelaksanaannya. Secara kuantitas, jumlah proyek yang semula berjumlah 225 proyek telah berkurang menjadi 201 proyek seiring dengan perubahan Perpres hingga perubahan ketiga pada tahun 2020.⁵⁰ Meskipun demikian, sejak 2021 *listing* proyek-proyek PSN sudah tidak lagi ditetapkan melalui Perpres, melainkan melalui Peraturan Menteri Perekonomian yang diperbaharui terakhir pada tahun 2023 melalui Permenko Perekonomian No.7/2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.⁵¹

Secara normatif, Perpres merupakan pengejawantahan dari peran Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang diatur oleh Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Dalam hal ini, materi muatan di dalam Perpres dapat berfungsi sebagai pengaturan yang diperintahkan oleh UU, pelaksana Peraturan Pemerintah (PP), atau penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.⁵² Lebih lanjut, Indrati menyatakan bahwa Perpres memiliki tiga fungsi, yakni: 1) menyelenggarakan pengaturan secara umum penyelenggaraan kekuasaan; 2) menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut Peraturan Pemerintah yang dinyatakan secara tegas; 3) menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan lain dalam Peraturan Pemerintah yang dinyatakan secara tidak tegas.⁵³ Dengan demikian, Perpres yang mengatur mengenai PSN hingga 2020 berfungsi untuk menyelenggarakan pengaturan secara umum penyelenggaraan kekuasaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Indrati, fungsi yang timbul akibat atribusi Pasal 4

⁴⁹ Herlambang P. Wiratraman, “Political Cartels and the Judicialization of Authoritarian Politics in Indonesia.” Symposium. *Constitutional Struggles in Asia*. II 2 (2021): 1-5

⁵⁰ Terdapat empat Perpres yang mengatur mengenai pelaksanaan PSN di Indonesia, yaitu Perpres No. 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; Perpres No. 48/2017 tentang Perubahan Pertama atas Perpres No. 3/2016; Perpres No. 56/2018 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 3/2016; dan Perpres No. 109/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres No. 3/2016.

⁵¹ Sebagai amanat Perpres No. 109/2020, *listing* PSN diatur melalui Permenko Perekonomian yang saat ini telah berjumlah tiga, yaitu Permenko Perekonomian No. 7/ 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional; Permenko Perekonomian No.21/2022 tentang Perubahan Kedua atas Permenko Perekonomian No. 7/ 2021; dan Permenko Perekonomian No.7/2023 tentang Perubahan Ketiga atas Permenko Perekonomian No. 7/ 2021

⁵² Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2020), hlm. 272-273

⁵³ *Ibid.*

ayat (1) UUD 1945⁵⁴ ini dijadikan justifikasi oleh Pemerintahan Widodo sebagai dasar hukum pengesahan Perpres PSN. Apabila ditelaah, empat Perpres PSN yang disahkan dari 2016-2020, hanya menjadikan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 sebagai satu-satunya dasar hukum Perpres tanpa adanya undang-undang (UU) maupun peraturan pemerintah (PP) yang memandatkannya secara spesifik.

Dengan demikian, regulasi PSN menunjukkan karakter yang eksekutif-sentris (*executive heavy*) karena ia tidak dihasilkan dari peraturan delegasi ataupun peraturan pelaksana yang didasari oleh UU dan melalui proses deliberatif bersama dengan parlemen, lebih-lebih partisipasi publik yang lebih luas. Pemilihan instrumen berupa perpres bukan tanpa alasan. Di sini tampak jelas bagaimana rasionalitas pasar bekerja dalam dimensi kuasa regulasi. Penggunaan perpres untuk mendasari adanya PSN lahir dari asumsi ilmu ekonomi klasik berupa rasionalitas instrumental untuk mengurangi 'biaya' yang dapat timbul dari kontestasi dan kompromi politik antar kekuasaan eksekutif dan legislatif serta biaya partisipasi publik apabila PSN diatur dalam bentuk undang-undang.

Proses perkembangan regulasi PSN menunjukkan penguatan posisi PSN setelah konsolidasi politik antara pemerintah dengan legislatif menguat. Di sini, PSN yang semula diatur dengan mengandalkan kewenangan eksekutif berupa Perpres diperkuat dengan undang-undang. Di satu sisi, perkembangan ini dapat dimaknai sebagai proses penguatan dasar hukum atas pelaksanaan PSN dalam kaitannya untuk menyesuaikan ketentuan hukum yang relevan dengan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia.⁵⁵ Akan tetapi, di sisi lain, proses perekayasaan hukum ini dapat dilihat sebagai bagian dari bagaimana negara melihat, mengondisikan, dan menavigasi kepentingannya atas pembangunan menggunakan rasionalisasi pasar dan instrumentalisasi hukum.

C. Kuasa Legitimasi

Kuasa legitimasi menetapkan dasar moral untuk menegaskan klaim atas PSN. Dalam hal ini, setidaknya ada dua bentuk kuasa legitimasi yang seringkali digunakan untuk menjustifikasi pentingnya PSN bagi Indonesia, yakni: kepentingan umum dan produk kebijakan teknokratik yang apolitis. Sebagaimana ditunjukkan oleh Barczewski, komitmen negara terhadap gagasan teknokratik sebagai justifikasi netralitas negara dalam pengambilan kebijakan, justru sebenarnya, merupakan keputusan yang sangat bias dan banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai yang berorientasi pasar.⁵⁶

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

⁵⁶ Benjamin M. Barczewski, "Politicizing Regulation: Administrative Law, Technocratic Government, and Republican Political Theory", *Nebraska Law Review* 100 424 (2021)

1. *Demi Kepentingan Umum*

Secara konseptual, kepentingan umum merupakan hal yang sulit untuk dijelaskan ukuran dan kriterianya.⁵⁷ Dalam kepustakaan filsafat hukum, Roscoe Pound berupaya untuk menjelaskan kepentingan umum dalam teori-nya tentang kepentingan (*interest theory*). Menurutnya, selain kepentingan pribadi (*private interest*) dan kepentingan sosial (*social interest*), kepentingan umum (*public interests*) merupakan salah satu dari tiga kepentingan yang ada dalam masyarakat yang merupakan “klaim dari negara”.⁵⁸ Ia menyatakan bahwa “kepentingan umum ini biasanya diperlakukan sebagai klaim dari masyarakat yang terorganisir secara politik melalui sebuah entitas legal” yang bernama negara.⁵⁹ Hal ini juga sesuai dengan ungkapan John Locke bahwa kepentingan umum merupakan atribut negara sebagai institusi politik yang dibentuk melalui kontrak sosial yang bertujuan untuk mewujudkan “kedamaian, keamanan dan kesejahteraan masyarakat.”⁶⁰ Konsekuensinya, kebijakan negara untuk kepentingan umum harus dipandang sebagai kebijakan yang memiliki legitimasi di mana “kebaikan dari semua orang dipertimbangkan.”⁶¹

Dalam konteks PSN, dengan melekatkannya sebagai pembangunan untuk kepentingan umum, maka PSN harus dilihat sebagai kebijakan negara yang akan melayani kepentingan semua orang. Melekat dalam klaim ‘kepentingan umum’ ini adalah cara pandang konsekuensial di mana ia bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat, menyediakan lapangan pekerjaan, hingga pemerataan ekonomi antar wilayah. Di sini, setiap warga negara diarahkan untuk memberikan persetujuan pasif atas PSN dengan asumsi bahwa ia akan menerima manfaat dari pembangunan ekonomi melalui PSN. Konsekuensinya, mereka yang menolak untuk melepaskan tanahnya untuk kepentingan pembangunan PSN dapat menanggung label sebagai warga negara yang egois, mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama sebagai bangsa dan negara. Hal ini menciptakan garis batas antara mereka yang memberikan persetujuan atas PSN dengan mereka yang menolak PSN dalam posisi biner antara ‘warga negara yang baik’ melawan ‘warga negara yang egois.’ Akan tetapi, Meckelburg dan Wardana yang mengkaji KSPN Borobudur dan Labuan Bajo dari perspektif Murdoch School menemukan bahwa klaim kepentingan umum dari PSN tidak

⁵⁷ W. Sitorus, “Kepentingan Umum dalam Perlindungan Paten,” *Yuridika* 29 No. 1 (2014)

⁵⁸ Roscoe Pound, 1945, “A Survey of Public Interests” *Harvard Law Review* 58 No. 7, hlm. 909.

⁵⁹ Roscoe Pound, 1943, “A Survey of Social Interests,” *Harvard Law Review* 57 No. 1, hlm. 2.

⁶⁰ Locke, J., *Second Treatise of Government*. (Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1980 [1690]), hlm. 68.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 76.

termaterialisasi karena ia justru lebih menguntungkan elit ekonomi yang dekat dengan Joko Widodo.⁶²

2. *Teknikalisasi Permasalahan dan Solusi PSN*

Kuasa legitimasi selanjutnya berkaitan dengan teknikalisasi permasalahan. Mengikuti Li, ‘teknikalisasi permasalahan’ di sini merujuk pada proses di mana ahli pembangunan mengesampingkan dimensi kesenjangan ekonomi-politik dan hanya memusatkan perhatian pada peningkatan kapasitas kelompok yang menjadi target intervensi kebijakan.⁶³ Sebagai produk teknis, kebijakan tersebut diasumsikan sebagai hasil dari kerja para ahli dan teknokrat yang bersifat netral dan objektif karena bebas dari kepentingan politik tertentu. Resep teknikalisasi permasalahan pangan pernah digunakan di Indonesia pada dekade 1970-an di mana rezim otoritarian Orde Baru menerapkan kebijakan Revolusi Hijau guna mendorong produktifitas pertanian melalui pemutakhiran teknologi budidaya. Meski produksi meningkat dan mencapai target swasembada beras seperti pada tahun 1985, dampaknya tidak bisa diremehkan. Modernisasi alat pertanian, benih hibrida serta pupuk kimia justru memperparah ketimpangan bagi para petani dengan hanya menguntungkan sekelompok kecil petani kaya dan semakin meminggirkan buruh tani⁶⁴ serta merusak kesuburan tanah. Revolusi Hijau turut berdampak pada ‘diferensiasi agraria’ yang mendorong proletarianisasi bagi para buruh tani dan petani gurem yang tidak memiliki alat produksi berupa tanah dan menghadapkannya pada pilihan bertahan di desa atau pindah ke perkotaan untuk menjadi buruh serabutan.⁶⁵ Dalam konteks ini, teknikalisasi digunakan sebagai penegasan tentang batasan apa yang dapat dijadikan masalah untuk diintervensi dan mana domain yang berada di luar pengetahuan teknis para ahli pembangunan yang tidak perlu dipertimbangkan.⁶⁶

Empat dekade sejak Revolusi Hijau, model teknokratisasi yang serupa juga digunakan oleh SBY dalam *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE) dan dilanjutkan serta diperluas oleh Joko Widodo melalui PSN dalam program *Food Estate*. Sejak dimasukkannya program *Food Estate* pada 2020 melalui Perpres No.109/2020, *Food Estate* direncanakan untuk memenuhi kebutuhan ketahanan pangan nasional di tengah kerentanan krisis pangan global, Pemerintah Indonesia mencanangkan proyek *Food Estate* untuk

⁶² Rebecca Meckelburg dan Agung Wardana, “The Political Economy of Land Acquisition for Development in the Public Interest: The Case of Indonesia” *Land Use Policy* 137 (2024) <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837723004830>

⁶³ Tania Li, *Op cit.*

⁶⁴ Noer Fauzi Rachman, *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia* (Yogyakarta: INSISTPress 2017)

⁶⁵ Lihat Muchtar Habibi, *Capitalism and Agrarian Change Class, Production and Reproduction in Indonesia* (London: Routledge, 2022); Muchtar Habibi, *Surplus Pekerja di Kapitalisme Pinggiran: Relasi Kelas, Akumulasi, dan Proletariat Informal di Indonesia Sejak 1980an* (Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2016)

⁶⁶ James Ferguson, *Op cit.*

mengantisipasi penambahan jumlah penduduk, peningkatan jumlah kebutuhan pangan, dan perubahan iklim.⁶⁷ Sejatinya, *Food Estate* merupakan proyek nasional berorientasi pasar dalam bidang produksi pangan skala luas yang dilakukan secara terintegrasi.⁶⁸ Untuk dapat memenuhi target ketahanan pangan nasional, ia dilakukan dengan mengalihfungsikan lahan pertanian dan non-pertanian berskala luas menjadi lahan pertanian yang dikelola secara terpusat oleh pemerintah dan badan usaha swasta.⁶⁹ Untuk dapat mempermudah proses penelaahan terhadap begitu luas dan beragamnya kondisi geografis, keadaan sosio-ekonomi, dan dinamika budaya setempat, *Food Estate* mereduksi kompleksitas sosial dan lingkungan dan mengesampingkan permasalahan ketimpangan ekonomi-politik dalam masyarakat.

Secara empiris, dampak dari teknokratisasi permasalahan dalam perencanaan *Food Estate* juga signifikan tidak saja bagi lingkungan hidup namun juga aspek sosial-budaya masyarakat. Hal ini terjadi di Humbang Hasundutan terhadap masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta yang telah berjuang membela hutan adat (*tombak haminjon*) dari ancaman perusahaan pulp sejak 1990an.⁷⁰ Dipaksakannya metode produksi pertanian *Food Estate* menjadi ancaman baru bagi keberadaan *tombak haminjon* dan corak produksi pertanian yang telah lama dikenal oleh masyarakat lokal di mana kopi dan cabai yang ditanam di ladang dikelola oleh perempuan sedangkan andaliman dan *haminjon* (kemenyan) yang ditanam di *tombak haminjon* dikelola oleh laki-laki untuk dijual dan dimanfaatkannya sendiri.⁷¹ Pengetahuan lokal *sinur na pinahan gabe na niula* menjadi landasan filosofis guna memastikan keberlanjutan panen yang menekankan pada swakelola pertanian memanfaatkan keseluruhan alam sebagai

⁶⁷ Biro Perencanaan Kementerian Pertanian, *Grand Design Pengembangan Kawasan Food Estate Berbasis Korporasi Di Lahan Rawa Kalimantan Tengah* (Jakarta: Kementerian Pertanian, 2020)

⁶⁸ Lihat John E. McDonnell, "The Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE): An Ecologically Induced Genocide of the Malind Anim," *Journal of Genocide Research* 23, no. 2 (April 3, 2021), hlm. 1 dan Biro Perencanaan Kementerian Pertanian, *Op cit.*, hlm. 13

⁶⁹ Posman Sibuea, *Dilema Food Estate dan Jebakan Pangan Impor* dalam Tim Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat, *Mangan Sian Tano Ni Ompung: Food Estate versus Kedaulatan Petani* (Yogyakarta: INSISTPress, 2021), hlm. 19-20; Dari segi kawasan, Food Estate mengambil lahan yang mencapai 3.088.683 hektare yang tersebar di empat provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah seluas 770.601 hektare, Provinsi Sumatera Selatan seluas 235.351 hektare, Provinsi Sumatera Utara seluas 30.000 hektare dan Provinsi Papua seluas 2.052.551 hektare. Lihat Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan and Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, *Rencana Operasional Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Food Estate* (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020).

⁷⁰ Delima Silalahi, *Tombak Haminjon Do Ngolu Nami: Masyarakat Adat Batak Pandumaan dan Sipituhuta Merebut Kembali Ruang Hidupnya* (Yogyakarta: INSIST Press, 2020)

⁷¹ Kristina Sitanggang, "Haminjon yang Menghidupi" dalam Tim Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat, *Mangan Sian Tano Ni Ompung: Food Estate versus Kedaulatan Petani* (Yogyakarta: INSIST Press, 2021): 179-194; Abriani Siahaan, "Sisi Lain Food Estate: Bertani atau Menjadi Buruh?" dalam Tim Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat, *Mangan Sian Tano Ni Ompung: Food Estate versus Kedaulatan Petani* (Yogyakarta: INSISTPress, 2021): 154

alat produksi, seperti tanaman liar dan kotoran ternak sebagai pupuk kompos alami.⁷² Corak produksi dan pengetahuan lokal ini berubah semenjak kedatangan proyek *Food Estate* pada 2020 yang menekankan pada penyederhanaan kompleksitas⁷³ dan pendekatan solusi teknis.⁷⁴

Kondisi tersebut memperlihatkan bagaimana pandang teknokratis negara melalui *Food Estate* alih-alih menyelesaikan masalah, ia justru menyebabkan permasalahan baru dalam masyarakat. Sebagaimana logika modern rezim korporasi pangan global, ia mewajibkan para petani penggarap lahan untuk mengganti corak pertaniannya menjadi monokultur untuk menghasilkan bawang putih, bawang merah, dan kentang atas dasar efisiensi produksi.⁷⁵ Dalam skema *Food Estate*, penggarap memiliki ketergantungan terhadap bibit, pupuk, alat pertanian, dan bantuan-bantuan pertanian lain yang disediakan oleh pemerintah yang sering kali tidak sesuai dengan perjanjian program.⁷⁶ Saat petani yang gagal panen sebagai akibat kualitas *input* yang buruk atau tidak cocok dengan keadaan geografis, di tengah kondisi di mana mereka hanya diperbolehkan untuk menjualnya kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang telah difasilitasi oleh pemerintah, petani terpaksa mengalah karena hasil garapannya dibeli jauh di bawah dari harga pasar.⁷⁷ Kemiskinan dan peminggiran petani menjadi semakin akut sebagai dampak dari PSN sektor pangan.

D. Kuasa Paksaan

Yang dimaksud dengan paksaan adalah kekerasan dan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh aktor negara dan non-negara yang diarahkan bagi mereka yang dianggap tidak sejalan dengan wacana dan praktik PSN. Dalam hal ini, kuasa paksaan dapat diejawantahkan dalam bentuk kekerasan langsung maupun kekerasan budaya, hingga strategi yang digunakan untuk merespons konflik yang terjadi.

1. Mobilisasi Alat Kekerasan Negara dan Non-Negara

Pada akhir 2023, Kementerian Koordinator Perekonomian mengadakan rangkaian perayaan “Sewindu Proyek Strategis Nasional” di Jakarta.⁷⁸ Namun

⁷² Angela Manihuruk, “Sinur Na Pinahan Gabe Na Niula: Filosofi Kedaulatan Pangan Masyarakat Batak Toba” dalam Tim Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat, *Mangan Sian Tano Ni Ompung: Food Estate versus Kedaulatan Petani* (Yogyakarta: INSIST Press, 2021): 93-108

⁷³ James C. Scott, *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed* (New Haven: Yale University Press, 1998)

⁷⁴ James Ferguson, *Op cit.*, hlm. 192-193

⁷⁵ Abriani Siahaan, *Op cit.*; Philip McMichael, *Food Regimes and Agrarian Questions* (Nova Scotia: Fernwood Publishing, 2013), hlm. 59

⁷⁶ Abriani Siahaan, *Ibid.*, hlm. 145-152

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 145-152

⁷⁸ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Apresiasi Program Sewindu PSN, Menko Airlangga Sebut Pentingnya Keberlanjutan Infrastruktur Strategis bagi Pemerataan Pembangunan”, Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

suka cita perayaan tersebut justru berbanding terbalik dengan kenyataan bagaimana murahnya PSN bagi masyarakat yang terkena dampak. Dalam durasi dua tahun saja (2020-2023), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat bahwa PSN telah menimbulkan konflik agraria setidaknya 115 kali di penjuru negeri yang berdampak pada lebih dari 85.000 kelapa keluarga sebagai akibat dari diambil alihnya ruang hidup mereka seluas 516.409 hektare.⁷⁹ Tidak jarang dalam mengatasi konflik, negara memobilisasi alat kekerasan negara maupun mensponsori penggunaan kekerasan dari aktor non-negara untuk melakukan intimidasi terhadap warga yang menolak dan juga dalam rangka pengosongan lahan yang akan digunakan untuk PSN. Kejadian yang paling mutakhir, kuasa paksaan bekerja melalui penangkapan terhadap sembilan petani Saloloang yang menolak proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), salah satu PSN yang paling ambisius.⁸⁰

Sebelumnya mobilisasi alat kekerasan secara berlebihan juga dilakukan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. PSN ini bertujuan untuk pembangunan kawasan kompleks Industrial, bisnis, dan pariwisata Rempang Eco-City menghadapi penolakan kuat dari masyarakat Pulau Rempang. Proyek Rempang Eco-City merupakan kerja sama pengelolaan kawasan antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dan PT Makmur Elok Graha (MEG) ini direncanakan akan mengubah kawasan permukiman masyarakat Rempang seluas 7.572 hektar.⁸¹ Pemilik MEG, Tommy Winata menyatakan bahwa proyek PSN tersebut akan menyerap 35.000 tenaga kerja dan menarik investasi hingga 17,5 miliar dolar AS, salah satunya seperti yang sudah disepakati oleh Xinyi Glass Holding Limited, perusahaan produsen kaca besar asal Tiongkok.⁸² Akibat proyek ini, diperkirakan 7.000-10.000 warga pulau Rempang harus digusur dari tempat tinggalnya.⁸³ Selain itu, proyek ini akan menghilangkan jejak sejarah adanya 16 permukiman Kampung

Republik Indonesia (24 November 2023) <https://ekon.go.id/publikasi/detail/5510/apresiasi-program-sewindu-psn-menko-airlangga-sebut-pentingnya-keberlanjutan-infrastruktur-strategis-bagi-pemerataan-pembangunan>

⁷⁹ Konsorsium Pembaruan Agraria, "Dekade Krisis Agraria: Warisan Nawacita dan Masa Depan Reforma Agraria Pasca Perubahan Politik" Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (2023) <https://www.kpa.or.id/publikasi/dekade-krisis-agraria-warisan-nawacita-dan-masa-depan-reforma-agraria-pasca-perubahan-politik-2024/>

⁸⁰ Ahmad Sani, '9 petani Penolak IKN Yang Ditangkap Dibotaki, Polda Kaltim: Tata Tertib,' *Tempo* (9 Maret 2024). <https://metro.tempo.co/read/1843044/9-petani-penolak-proyek-ikn-yang-ditangkap-dibotaki-polda-kaltim-tata-tertib>

⁸¹ Raden Ariyo Wicaksono, "Tidak Ada Rempang Eco City Dalam Perencanaan Tata Ruang" *Betahita* (27 September 2023) <https://betahita.id/news/detail/9288/tak-ada-rempang-eco-city-dalam-perencanaan-tata-ruang.html?v=1695769717>

⁸² Tempo, "Wawancara Tomy Winata Soal Konflik Pulau Rempang: Ini Hanya Miskomunikasi" *Tempo* (17 September 2023) <https://majalah.tempo.co/read/wawancara/169737/tomy-winata-pulau-rempang>

⁸³ Nina Susilo, "Pemerintah Akan Tetap Pindahkan Warga Rempang" *Kompas* (25 September 2023) <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/09/25/pemerintah-bersikukuh-pindahkan-warga-rempang>

Melayu Tua yang telah ada lebih dari 200 tahun.⁸⁴ Pada September 2023, rencana pematokan kawasan Rempang Eco-City diblokade masyarakat yang berujung pada pecahnya bentrok masyarakat dengan aparat keamanan.⁸⁵ Hingga saat ini, beberapa warga yang dianggap sebagai provokator bentrokan telah dijadikan tersangka yang akan dilanjutkan dengan proses pengadilan terhadap mereka.

2. *Kekerasan Berdimensi Gender*

Dalam mewujudkan PSN, tidak sedikit warga lokal yang harus direlokasi dari ruang hidupnya. Hal ini misalnya terjadi di Mandalika, Nusa Tenggara Barat.⁸⁶ Dalam kasus relokasi warga untuk kepentingan pembangunan, perempuan sering kali menjadi kelompok yang paling rentan. Perempuan yang hidup dalam masyarakat patriarki cenderung dipinggirkan dalam relasi kepemilikan individu atas tanah sehingga tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan kekhawatiran dan kepentingannya. Selain itu, perempuan yang berperan secara domestik juga menjadi aktor yang membangun jaringan kekerabatan dalam lingkungan sosialnya. Jaringan sosial yang sering kali juga memainkan peran penting sebagai asuransi sosial ini akan terputus ketika mereka direlokasi. Khatua and Sarma melihat bahwa “[k]arena proyek pembangunan, akses terhadap sumber daya alam menjadi langka dan para perempuan ini harus melakukan perjalanan yang lebih jauh untuk mengambil bahan bakar dan air. Hal ini membatasi waktu yang mereka habiskan dengan anak-anak mereka yang pada gilirannya mempengaruhi dinamika keluarga mereka”⁸⁷

3. *Kekerasan Epistemik*

Mengikuti James Scott dalam *Seeing Like a State*, negara memiliki logika melekat, yakni kontrol dan ekstraksi. Logika kontrol dari negara ini berangkat dari asumsi legitimasi politik negara yang diciptakan untuk menjalankan fungsi

⁸⁴ Solidaritas Nasional untuk Rempang “Keadilan Timpang Di Pulau Rempang” *Laporan Solidaritas Nasional untuk Rempang* (September 2023) <https://kontras.org/2023/09/17/peluncuran-laporan-keadilan-timpang-di-pulau-rempang-temuan-awal-investigasi-atas-peristiwa-kekerasan-dan-pelanggaran-ham-7-september-2023-di-pulau-rempang/>

⁸⁵ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Sikap Komnas HAM Terhadap Tragedi Di Pulau Rempang”, Press Release Komnas HAM (2023) [https://www.komnasham.go.id/files/20230908-keterangan-pers-nomor-52-hm-00-\\$XBY.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20230908-keterangan-pers-nomor-52-hm-00-$XBY.pdf)

⁸⁶ Supriyantho Khafid, ‘Akhirnya, 16 KK Warga Relokasi KEK Mandalika Menempati Hunian Tetap di Dusun Ngolang,’ *Tempo* (17 November 2023). <https://travel.tempo.co/read/1797894/akhirnya-16-kk-warga-relokasi-kek-mandalika-menempati-hunian-tetap-di-dusun-ngolang>

⁸⁷ Sayak Khatua dan Vengadeshvaran Sarma, “Short-Term Versus Long-Term Effects of Forced Displacement,” dalam Naoyuki Yoshino dan Saumik Paul (ed.), *Land Acquisition in Asia: Toward a Sustainable Policy Framework*, (Singapura: Palgrave Macmillan, 2019), hlm. 30

kontrol dalam menjaga ketertiban sosial sedangkan logika ekstraksi digunakan negara untuk menarik sumber daya baik materiil maupun tenaga yang dibutuhkan negara untuk menjalankan fungsinya. Selanjutnya, negara cenderung memiliki cara pandang yang reduksionisme melalui penyederhanaan kompleksitas dalam kenyataan untuk memudahkan kontrol dan ekstraksi sumber-sumber ekonomi dan tenaga.⁸⁸ Dalam konteks PSN, selain untuk mempromosikan neoliberalisasi lingkungan melalui rasionalitas pasar dalam relasi manusia dengan alam sebagaimana diuraikan sebelumnya, simplifikasi makna ruang hidup yang didesain sebagai PSN juga merupakan operasi dari logika negara dalam rangka kontrol dan ekstraksi.

Di negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Hall, Hirsch dan Li melihat bahwa “[t]anah masih menjadi sumber mata pencaharian yang penting. Lahan sebagai wilayah, desa, tempat untuk disebut rumah.”⁸⁹ Dengan kata lain, tanah bukanlah komoditas yang sempurna.⁹⁰ Sejak lama negara berupaya untuk merasionalisasi administrasi pertanahan, salah satunya melalui sertifikasi tanah sebagai cara untuk menciptakan keterbacaan yang lebih baik dalam pasar tanah dan mengelola permasalahan agraria. Program sertifikasi ini sendiri bertujuan untuk memfinalisasi hak atas tanah dalam bentuk kepemilikan pribadi sebagai hak yang paling kuat sehingga tanah menjadi komoditas sempurna.⁹¹ Akan tetapi, banyak masyarakat yang enggan untuk melakukan sertifikasi hak atas tanahnya dengan berbagai alasan, salah satunya beragamnya model penguasaan tanah yang tidak sesuai dengan model kepemilikan individual, hingga pemaknaan tanah di luar nilai pasar.⁹² Kepemilikan pribadi atas tanah justru menyebabkan semakin intensifnya pelepasan tanah masyarakat non-elit kepada pihak yang lebih kuat secara ekonomi, baik melalui utang, jual-beli,⁹³ hingga pelepasan tanah untuk proyek pembangunan atas nama kepentingan umum.⁹⁴

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Escobar, konflik lingkungan dan sumber daya alam meski menyangkut elemen material, sering kali berasal dari kontradiksi ideologis, perbedaan dalam memaknai dunia.⁹⁵ Hal ini juga terjadi dalam konflik PSN yang banyak terjadi belakangan ini. Bagi negara dan aktor privat yang memerlukan lahan, tanah hanya dipandang secara instrumental sebagai sumber daya yang digunakan untuk memproduksi ruang sirkulasi

⁸⁸ James C. Scott, *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed* (New Haven: Yale University Press, 1998); lihat juga James C. Scott, *The Art of Not Being Governed*, (New Haven: Yale University Press, 2010)

⁸⁹ Derek Hall, Philip Hirsch dan Tania Li, *Op cit.*

⁹⁰ Rebecca Meckelburg dan Agung Wardana, *Ibid.*

⁹¹ Derek Hall, Paul Hirsch, dan Tania Li, *Op cit.*

⁹² Anton Lucas dan Carroll Warren, “The Land, the Law and the People”. dalam Anton Lucas and Carroll Warren (ed.), *Land for The People. The State and Agrarian Conflict in Indonesia*, (Ohio: Ohio University Press, 2013)

⁹³ Derek Hall, Paul Hirsch, dan Tania Li, *Op cit.*; Anton Lucas dan Carroll Warren, *Op cit.*

⁹⁴ Rebecca Meckelburg dan Agung Wardana, *Op cit.*

⁹⁵ Arturo Escobar, *Difference and Conflict in the Struggle over Natural Resources: A Political Ecology Framework* (Singapura: Palgrave Macmillan, 2006).

kapital, sedangkan bagi masyarakat yang terdampak, tanah merupakan ruang hidup yang mengandung memiliki makna simbolik, baik dalam konteks spiritualitas atau pun estetis.⁹⁶ Oleh karena itu, simplifikasi atas makna ruang hidup dan praktik sosial masyarakat yang terkena dampak pembangunan harus dilihat sebagai bentuk “kekerasan epistemik.”⁹⁷ Kekerasan epistemik ini terwujud dalam bentuk penghancuran atas pemahaman kosmologi lokal sebagai akibat dari pemaksaan cara pandang yang disponsori oleh negara.

4. Kanalisasi Perlawanan

Dalam konteks PSN, konflik yang timbul baik akibat dari pengambilalihan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum maupun dampak sosial-lingkungan proyek diarahkan untuk diselesaikan menggunakan musyawarah dan jalur hukum sebagai mekanisme terakhir. Pengadilan dalam hal ini memainkan peran instrumental untuk memastikan bahwa perlawanan terhadap PSN tidak menggelinding menjadi gerakan politik masif yang berpotensi untuk mendelegitimasi kekuasaan pemerintah. Hal ini karena pengadilan sebagai lembaga yang tidak dipilih secara politik dianggap sebagai saluran yang netral untuk menyelesaikan konflik karena ia bekerja berdasarkan sesuai dengan doktrin dan norma hukum. Dengan demikian, apa pun putusan yang dihasilkan oleh pengadilan harus diterima sebagai keputusan yang benar dan kuasa paksaan dapat bekerja bagi siapa pun yang tidak mengindahkan putusannya.

Seperti halnya logika melekat negara dalam perencanaan, watak negara sebagai “mesin anti-politik” juga berlangsung dalam penegakan hukum sebagai instrumen penting dalam proses pembangunan. Di tengah pesimisme terhadap kekuasaan eksekutif dan legislatif yang telah dikuasai oleh kepentingan elit, kondisi ini menyisakan harapan terhadap kekuasaan yudikatif yang dianggap independen bagi masyarakat untuk mengartikulasikan kepentingannya di hadapan negara. Davidson menyatakan bahwa pada era pasca-otoritarian di Indonesia, perlawanan terhadap proyek pembangunan negara telah “dipersenjatai dengan kesadaran yang lebih kuat akan hak-hak mereka.”⁹⁸ Dengan demikian, berbekal senjata tersebut, masyarakat diarahkan untuk memanfaatkan forum pengadilan untuk dapat melawan rencana pembangunan yang digagas oleh negara. Hal ini misalnya ditempuh warga yang menolak PLTU

⁹⁶ Dalam Gugatan atas IPL Bendungan Benar, Warga Wadas menyatakan bahwa “bagi para penggugat manfaat tanah bukanlah untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan dalam menjaga tanah dan lingkungannya berfungsi untuk memberikan manfaat kepada orang yang tidak memiliki tanah untuk menggarap, memberikan manfaat bagi flora dan fauna yang kesemuanya...bergantung pada tanah dan lingkungan yang sehat.” Lihat Putusan PTUN Semarang Nomor 68/G/PU/2021/PTUN.SMG, 94.

⁹⁷ Gayatri Spivak, “Can the subaltern speak?” dalam Carry Nelson dan Lawrence Grossberg (eds), *Marxism and the interpretation of culture* (Urbana-Champaign: University of Illinois Press, 1988): 271–313.

⁹⁸ Jamie Davidson, “Menaja Jalan: Ekonomi Politik Pembangunan Infrastruktur Indonesia” (Yogyakarta: INSIST Press, 2019): 11

Cirebon dan juga penambangan batu andesit di Desa Wadas untuk pembangunan Bendungan Bener di Purworejo.⁹⁹ Adapun hasil dari perlawanan melalui mekanisme hukum ini akhirnya kandas di meja pengadilan melalui putusan yang cenderung berpihak pada PSN yang diterima oleh hakim sebagai proyek demi kesejahteraan bersama.

Berdasarkan putusan pengadilan yang terkait dengan PSN tersebut, upaya masyarakat untuk melawan melalui kekuasaan yudikatif pun mengalami tantangan. Mereka harus berhadapan dengan logika proseduralisme negara yang dibangun atas dasar asumsi bahwa hukum – sebagaimana juga negara – merupakan institusi netral untuk mewujudkan kepentingan umum. Kesan ini terlihat jelas dalam pertimbangan hakim pada putusan PLTU Cirebon yang merujuk pada mazhab Hukum dan Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja dengan menyatakan bahwa: “hukum itu tidak boleh anti pembangunan dan hukum tidak boleh menghambat pembangunan sebaliknya hukum harus berdiri di depan membuka jalan pembangunan serta menunjukkan arah pembangunan, hukum mengawal dan mengendalikan pembangunan agar pembangunan sampai pada sasaran yang hendak dituju.”¹⁰⁰ Dalam kerangka pandang ini, sepanjang kebijakan pembangunan dibuat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka kebijakan tersebut harus dianggap valid dan mengikat sehingga tidak perlu lagi diperdebatkan, karena kebijakan tersebut akan melayani kepentingan umum.

IV. SIMPULAN

Pembangunan Indonesia di era pasca-otoritarian merupakan “mesin anti-politik” yang dianggap tidak perlu diperdebatkan secara politik,¹⁰¹ namun ia mesti dipahami dalam kerangka teknokratis. Bertentangan dengan asumsi tersebut, artikel ini melakukan problematisasi atas PSN dengan meletakkannya dalam konteks diskursus dan praktik pembangunan. Sebagaimana diungkapkan oleh Escobar, pembangunan merupakan serangkaian jalinan karakteristik antara bentuk logika pengetahuan yang mendikte konsep dan teori terhadapnya, sistem kekuasaan yang mengatur dan melaksanakannya, serta bentuk subjektivitasnya untuk mendefinisikan target pembangunannya.¹⁰²

Berdasarkan pemaparan di atas, artikel ini berpendapat bahwa PSN merupakan corak pembangunan yang bekerja melalui kuasa eksklusi

⁹⁹ Lihat Agung Wardana, “Governing Through Courts? Law and the Political Economy of Climate Change Litigation in Indonesia,” *Verfassung und Recht in Übersee/World Comparative Law* 56 No. 2 (2021) doi.org/10.5771/0506-7286-2023-2-351; Agung Wardana, “Geografi Hukum Proyek Strategis Nasional: Studi Kasus Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah” *Undang: Jurnal Hukum* 5 No. 1 (2022)

¹⁰⁰ Putusan PTUN Bandung Nomor 148/G/LH/2017PTUN-BDG, 346

¹⁰¹ James Ferguson. *Op cit.*

¹⁰² Arturo Escobar, *Encountering Development: The Making and Unmaking of The Third World* (Princeton: Princeton University Press, 1995), hlm. 10

menggunakan empat perangkat, yakni: kuasa pasar, kuasa regulasi, kuasa legitimasi, dan kuasa paksaan. Kuasa pasar bermanifestasi tidak saja melalui agenda akumulasi kapital tapi juga melalui rasionalisasi pembangunan yang beroperasi dalam kerangka “ekonomisasi” segala aspek kehidupan, termasuk relasi manusia dengan ruang hidupnya. PSN juga memiliki kedudukan yang istimewa dalam sistem hukum Indonesia. Melalui kuasa regulasi, guna memastikan diimplementasikannya PSN, berbagai terobosan hukum dilakukan secara substansi hukum maupun prosedur pembuatan hukum. Dalam konteks substansi hukum, hal ini dapat dilihat dari eksklusivitas dalam perencanaan, kemudahan dan fleksibilitas tata ruang, serta insentif non-perizinan. Secara prosedur, PSN didukung melalui terobosan prosedural dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, misalnya melalui metode *omnibus law* untuk pertama kalinya. Selain itu, hal ini juga dilakukan melalui optimalisasi penggunaan instrumen hukum yang berada dalam domain kekuasaan eksekutif dalam rangka meminimalisir perdebatan politik guna mengesankan PSN sebagai produk teknokratis yang bebas nilai.

Dalam pelaksanaannya, PSN memerlukan perangkat legitimasi untuk dapat diterima dalam masyarakat. Untuk tujuan ini, PSN menggunakan doktrin “kepentingan umum” guna memobilisasi persetujuan bahwa proyek tersebut melayani kepentingan masyarakat secara luas. Meski PSN diklaim oleh pemerintah telah berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan lapangan pekerjaan yang signifikan,¹⁰³ konflik semakin marak terjadi dan justru menjadi pertanyaan bahwa dalih pembangunan untuk “kepentingan umum” yang dilekatkan pada PSN sebenarnya untuk melayani kepentingan siapa. Sebagaimana dalam kasus Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur dan Labuan Bajo, yang terjadi justru klaim “kepentingan umum” digunakan untuk menjustifikasi pencaplokan ruang hidup masyarakat lokal demi memfasilitasi bisnis pariwisata yang dimiliki pelaku bisnis yang dekat dengan lingkaran kekuasaan.¹⁰⁴ Tidak hanya itu, PSN juga menggantungkan diri pada kuasa paksaan dalam implementasinya yang bekerja untuk ‘menghukum’ mereka yang dinilai tidak sejalan dengan agenda PSN serta untuk mengarahkan perlawanan mereka pada kanal yang dianggap lebih aman bagi keberlangsungan *status quo*. Melalui operasi dan interaksi keempat perangkat kuasa eksklusif tersebut memungkinkan PSN untuk berjalan melalui persetujuan pasif dari publik dan memperlemah perlawanan terhadapnya.

¹⁰³ Kementerian Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Sewindu PSN, Presiden Jokowi: 161 PSN Rampung, Serap 11 Juta Tenaga Kerja” Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (14 September 2023) <https://setkab.go.id/sewindu-psn-presiden-jokowi-161-psn-rampung-serap-11-juta-tenaga-kerja/>

¹⁰⁴ Rebecca Meckelburg dan Agung Wardana, *Op cit*

DAFTAR PUSTAKA

Artikel jurnal

- Angela, Krisna dan Setyawati, Anik. "Analisis Pelaksanaan Pengadaan Tanah di atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat dalam Rangka Proyek Strategis Nasional (PSN)" *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3 No. 3 (2022).
- Baker, Jacqui. "Reformasi Reversal: Structural Drivers of Democratic Decline in Jokowi's Middle-Income Indonesia" *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 59 No. 3 (2023).
- Barczewski, Benjamin M. "Politicizing Regulation: Administrative Law, Technocratic Government, and Republican Political Theory" *Nebraska Law Review* 100 No. 424 (2021).
- Britton-Purdy, Jadediah et al. "Building a Law-and-Political-Economy Framework: Beyond the Twentieth-Century Synthesis," *Yale Law Journal* 129 (2020).
- Carter, David dan Warren, Rebecca. "Economic Re-Colonisation: Financialisation, Indigeneity, and the Epistemic Violence of Resolution" *Political Geography* 84 (2012).
- Krever, Tor. "Quantifying Law: Legal Indicator Projects and the Reproduction of Neoliberal Common Sense." *Third World Quarterly* 34 No. 1 (2013).
- Li, Tania M. "Compromising Power: Development, Culture, and Rule in Indonesia," *Cultural Anthropology* 14 No. 3 (Agustus 1999).
- Li, Tania M. "Governmentality" *Anthropologica* 49 No. 2 (2007).
- McDonnell, John E. "The Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE): An Ecologically Induced Genocide of the Malind Anim." *Journal of Genocide Research* 23 No. 2 (April 3, 2021).
- Meckelburg, Rebecca dan Wardana, Agung. "The Political Economy of Land Acquisition for Development in the Public Interest: The Case of Indonesia" *Land Use Policy* 137 (2024).
- Mochtar, Zainal A dan Rishan, Idul. "Autocratic Legalism: the Making of Indonesian Omnibus Law." *Yustisia Jurnal Hukum* 11 No. 1 (April 2022).
- Pound, Roscoe. "A Survey of Public Interests" *Harvard Law Review* 58 No. 7 (1945).
- Pound, Roscoe. "A Survey of Social Interests." *Harvard Law Review* 57 No. 1 (1943).
- Sitorus, W. "Kepentingan Umum dalam Perlindungan Paten." *Yuridika* 29 No. 1 (2014).
- Sujadi, Suparjo. "Kajian Tentang Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Keadilan Sosial (Perspektif Hukum Pancasila)" *Jurnal Hukum Lingkungan* 4 No.2 (2018).
- Wardana, Agung. "Neoliberalisasi Kawasan Perairan Teluk Benoa Bali: Sebuah Catatan Kritis atas Praksis Perlawanan di Bali" *Wacana: Jurnal Transformasi Sosial* 35 (2017).
- Wardana, Agung. "Legal Engineering in a Contest over Space in Bali" *Australian Journal of Asian Law* 19 (2018).

- Wardana, Agung. "Governing Through Courts? Law and the Political Economy of Climate Change Litigation in Indonesia." *Verfassung und Recht in Übersee/World Comparative Law* 56 No. 2 (2021).
- Wardana, Agung. "Geografi Hukum Proyek Strategis Nasional: Studi Kasus Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah" *Undang: Jurnal Hukum* 5 No. 1 (2022).
- Wiratraman, Herlambang P. "Political Cartels and the Judicialization of Authoritarian Politics in Indonesia." *Symposium. Constitutional Struggles in Asia II No. 2 (2021).
- Zakie, Mukmin. "Tarik Ulur Kewenangan Pusat dan Daerah Dalam Penataan Ruang Proyek Strategis Nasional" *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* 1 No. 3 (2023).

Buku

- Batubara, Bosman et al. *Maleh dadi Segoro: Krisis Sosial-Ekologis Kawasan Pesisir Semarang Demak* (Bantul: Lintas Nalar, 2020).
- Biro Perencanaan Kementerian Pertanian. *Grand Design Pengembangan Kawasan Food Estate Berbasis Korporasi Di Lahan Rawa Kalimantan Tengah* (Jakarta: Kementerian Pertanian, 2020).
- Brown, Wendy. *Undoing the Demos: Neoliberalism's Stealth Revolution* (New York: Zone Books, 2015).
- Carroll, T. et al. (ed.) *The Political Economy of Southeast Asia* (Singapore: Palgrave Macmillan, 2020).
- Davidson, Jamie. *Menaja Jalan: Ekonomi Politik Pembangunan Infrastruktur Indonesia* (Yogyakarta: INSIST Press, 2019).
- Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan and Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. *Rencana Operasional Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Food Estate* (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020).
- Escobar, Arturo. *Difference and Conflict in the Struggle over Natural Resources: A Political Ecology Framework* (Singapore: Palgrave Macmillan, 2006).
- Escobar, Arturo. *Encountering Development: The Making and Unmaking of The Third World* (Princeton: Princeton University Press, 1995).
- Ferguson, James. *The Anti-Politics Machine: "Development," Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994).
- Habibi, Muchtar. *Capitalism and Agrarian Change Class, Production and Reproduction in Indonesia* (London: Routledge, 2022).
- Habibi, Muchtar. *Surplus Pekerja di Kapitalisme Pinggiran: Relasi Kelas, Akumulasi, dan Proletariat Informal di Indonesia Sejak 1980an* (Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2016).
- Hall, Derek., Hirsch, Philip., dan Li., Tania M. *Powers of Exclusion: Land dilemmas in Southeast Asia* (Honolulu: Hawai'i University Press, 2011).
- Harvey, David. *A Brief History of Neoliberalism* (Oxford: Oxford University Press, 2005).

- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2020).
- Jessop, Bob. *The State: Past, Present, Future* (Cambridge: Polity Press, 2016).
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional* (Bandung: Binacipta, 1995).
- Li, Tania M. *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics* (Durham: Duke University Press, 2007).
- Locke, J. *Second Treatise of Government* (Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1980 [1690]).
- Lucas, Anton dan Warren, Carroll (ed.) *Land for The People. The State and Agrarian Conflict in Indonesia* (Ohio: Ohio University Press, 2013).
- McMichael, Philip. *Food Regimes and Agrarian Questions* (Nova Scotia: Fernwood Publishing, 2013).
- Nelson, Carry dan Grossberg, Lawrence (ed). *Marxism and the interpretation of culture* (Urbana-Champaign: University of Illinois Press, 1988).
- Perreault, Tom., Bridge, Gavin., McCarthy, James., (ed.). *The Routledge Handbook of Political Ecology* (London: Routledge, 2015).
- Poulantzas, Nicos. *State, Power, Socialism* (London: Verso, 1978).
- Rachman, Noer Fauzi. *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia* (Yogyakarta: INSISTPress, 2017).
- Rachman, Noer F. dan Yanuardy, Dian (ed.). *Master Plan Percepatan Dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia* (Bantul: Tanah Air Beta, 2014).
- Scott, James C. *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed* (New Haven: Yale University Press, 1998).
- Scott, James C. *The Art of Not Being Governed* (New Haven: Yale University Press, 2010).
- Silalahi, Delima. *Tombak Haminjon Do Ngolu Nami: Masyarakat Adat Batak Pandumaan dan Sipituhuta Merebut Kembali Ruang Hidupnya* (Yogyakarta: INSIST Press, 2020).
- Tim Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat. *Mangan Sian Tano Ni Ompung: Food Estate versus Kedaulatan Petani* (Yogyakarta: INSISTPress, 2021).
- Trubek, David dan Santos, Alvaro (ed.) *The New Law and Economic Development: A Critical Appraisal* (Cambridge: Cambridge University Press).
- Vivares, E. (ed). *The Routledge Handbook to Political Economy: Conversations and Inquiries* (London: Routledge, 2020).
- Warburton, Eve dan Power, Thomas (ed.) *Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression?* (Singapura: ISEAS Yusof Ishak Institute, 2020).
- Yoshino, Naoyuki dan Paul, Saumik (ed.) *Land Acquisition in Asia: Toward a Sustainable Policy Framework* (Singapura: Palgrave Macmillan, 2019).

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional Tahun 2021.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
- Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Internet

- Azis, Muhammad F. "Indonesia Should Make Land Acquisitions More Transparent and Participatory". *The Conversation* (15 Desember 2016) <https://theconversation.com/indonesia-should-make-land-acquisitions-more-transparent-and-participatory-67565>.
- de Moerloose, Stéphanie. "The Truth about Doing Business: Structural Flaws and the Late World Bank Doing Business Report." *Völkerrechtsblog* (21 November 2021) <https://voelkerrechtsblog.org/the-truth-about-doing-business/>.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. "Apresiasi Program Sewindu PSN. Menko Airlangga Sebut Pentingnya Keberlanjutan Infrastruktur Strategis bagi Pemerataan Pembangunan". *Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia* (24 November 2023) <https://ekon.go.id/publikasi/detail/5510/apresiasi-program-sewindu-psn-menko-airlangga-sebut-pentingnya-keberlanjutan-infrastruktur-strategis-bagi-pemerataan-pembangunan>.
- Kementerian Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. "Sewindu PSN. Presiden Jokowi: 161 PSN Rampung. Serap 11 Juta Tenaga Kerja" *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia* (14 September 2023) <https://setkab.go.id/sewindu-psn-presiden-jokowi-161-psn-rampung-serap-11-juta-tenaga-kerja/>.

- Khafid, Supriyantho. "Akhirnya, 16 KK Warga Relokasi KEK Mandalika Menempati Hunian Tetap di Dusun Ngolang." *Tempo* (17 November 2023). <https://travel.tempo.co/read/1797894/akhirnya-16-kk-warga-relokasi-kek-mandalika-menempati-hunian-tetap-di-dusun-ngolang>.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. "Sikap Komnas HAM Terhadap Tragedi Di Pulau Rempang". *Press Release Komnas HAM* (2023) [https://www.komnasham.go.id/files/20230908-keterangan-pers-nomor-52-hm-00-\\$XBY.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20230908-keterangan-pers-nomor-52-hm-00-$XBY.pdf).
- Konsorsium Pembaruan Agraria. "Dekade Krisis Agraria: Warisan Nawacita dan Masa Depan Reforma Agraria Pasca Perubahan Politik" *Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria* (2023) <https://www.kpa.or.id/publikasi/dekade-krisis-agraria-warisan-nawacita-dan-masa-depan-reforma-agraria-pasca-perubahan-politik-2024/>.
- Raden Ariyo Wicaksono. "Tidak Ada Rempang Eco City Dalam Perencanaan Tata Ruang" *Betahita* (27 September 2023) <https://betahita.id/news/detail/9288/tak-ada-rempang-eco-city-dalam-perencanaan-tata-ruang.html?v=1695769717>.
- Riegner, Michael. "The End of Indicators: The World Bank's Doing Business Indicators are Dead: Long Live Global Data Governance." *Völkerrechtsblog* (06 October 2021) <https://voelkerrechtsblog.org/the-end-of-indicators/>.
- Sani, Ahmad. "9 petani Penolak IKN Yang Ditangkap Dibotaki. Polda Kaltim: Tata Tertib." *Tempo* (9 Maret 2024). <https://metro.tempo.co/read/1843044/9-petani-penolak-proyek-ikn-yang-ditangkap-dibotaki-polda-kaltim-tata-tertib>.
- Solidaritas Nasional untuk Rempang "Keadilan Timpang Di Pulau Rempang" *Laporan Solidaritas Nasional untuk Rempang* (September 2023) <https://kontras.org/2023/09/17/peluncuran-laporan-keadilan-timpang-di-pulau-rempang-temuan-awal-investigasi-atas-peristiwa-kekerasan-dan-pelanggaran-ham-7-september-2023-di-pulau-rempang/>.
- Susilo, Nina. "Pemerintah Akan Tetap Pindahkan Warga Rempang" *Kompas* (25 September 2023) <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/09/25/pemerintah-bersikukuh-pindahkan-warga-rempang>.
- Tempo. "Wawancara Tomy Winata Soal Konflik Pulau Rempang: Ini Hanya Miskomunikasi" *Tempo* (17 September 2023) <https://majalah.tempo.co/read/wawancara/169737/tomy-winata-pulau-rempang>.

Putusan Pengadilan

- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 148/G/LH/2017PTUN-BDG. 346.

Halaman ini sengaja dikosongkan